

Manual para la construcción de un instrumento de actualización de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud en Popayán, Cauca. 2020

Trabajar juntos es el primer paso para crear una experiencia educativa única

Programa de Psicología
Fundación Universitaria de Popayán
Agosto-2020

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Padre. Danilo Díaz Carmona
Rector

Susana Eugenia Maya Durán
Decana Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas.

Gilma Viviana Garcés Rengifo
Directora Programa de Psicología.

Martha Isabel Lasso Quintero
Coordinadora Extensión y Proyección
Social.
Programa de Psicología.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

Juan Carlos López Castrillón
Alcalde Municipio de Popayán
2020-2024

Elvia Rocío Cuenca Bonilla
Secretaria de Gobierno y participación
ciudadana.

Diana Cecilia Bedoya Coordinadora
Programa Atención Integral a la Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia

Harold David Galíndez Pérez
Enlace
Programa Atención Integral a la Primera

EQUIPO TÉCNICO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN:

Instrumentos Cuantitativos:

María Del Mar Osorio Arias.
Psicóloga. Magister en Política Pública.
Docente investigadora.
Programa de Psicología y Especialización en
Psicología Social Comunitaria.

Diana Isabel Girón Madroño.
Psicóloga. Maestrante en Salud Pública.
Docente investigadora.
Programa de psicología.

Heriberto Galeano Trilleras.
Psicólogo. Magister en Derechos Humanos y
Cultura de Paz.
Docente investigador.
Programa de psicología.

Instrumentos Cualitativos:

Mabel Concepción Valencia Mosquera.
Psicóloga. Especialista En teorías, métodos y
técnicas de investigación social.
Magister en Estudios de Género.
Docente investigadora.
Programa de psicología.

Diana Samulewitsch Sanclemente.
Psicóloga. Especialista en Gerencia de proyectos.
Docente Asesora prácticas.
Programa de psicología.

María Alejandra Ceballos Casas.
Psicóloga. Magister en Psicología de la Salud.
Docente investigadora.
Programa de Psicología.

PRESENTACIÓN

Reconociendo el importante papel que tiene la academia en los procesos de cogestión de las políticas públicas sociales de los territorios en los que desarrollan sus funciones sustantivas, la Fundación Universitaria de Popayán desde sus procesos misionales de investigación, docencia y proyección social, ha celebrado una alianza estratégica con la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana que tiene como propósito brindar asesoría técnica en el proceso de actualización y ajuste de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (PIIA) del municipio de Popayán.

Es así como en el marco del acuerdo de intención celebrado desde el programa académico de psicología, perteneciente a la Decanatura de Ciencias Sociales y Humanas, se presenta éste documento que contiene, por un lado, cuatro adaptaciones de corte cuantitativo realizadas al instrumento inicial desarrollado por Harold David Galíndez Pérez, enlace del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Popayán, cuyo propósito es acopiar información que permita establecer la línea base de la política y conocer los intereses, necesidades y propuestas que tienen los niños, niñas y adolescentes frente a su política, y por otro, tres diseños que atienden al valor protagónico que debe darse a la participación e interrelación más próxima, más abierta y menos dirigida escuchando sus voces, sentires y pensares con el apoyo de instrumentos cualitativos, con los cuales se complementa la información que pueda ser captada y sistematizada con baterías de características cuantitativas, reconociéndolos así desde estas dos miradas, como sujetos de derechos, en el pleno ejercicio de su ciudadanía y de participación real y efectiva en los ejercicios democráticos de co-gestión de los instrumentos de gestión pública, como en este caso, su política.

Si bien el desarrollo cognitivo, emocional, moral y motriz en los seres humanos no es lineal, ni igual para todos y todas, se toma como referencia hitos fundamentales del desarrollo en donde se logran conquistas que permiten tipificar un momento del desarrollo de otro; en tal sentido y aclarando que no existe una correspondencia entre la edad cronológica y estas conquistas, se ha adaptado este instrumento a los cuatro momentos del desarrollo del que trata la política: la primera infancia (de 0 a 5 años), la infancia (de 6 a 9 años), la pubertad (de 10 a 13 años) y la adolescencia (de 15 a 17 años) en aspectos cuantitativos, atendiendo, sin embargo, a consideraciones especiales desde el enfoque cualitativo para integrar las 2 subetapas mencionadas de la adolescencia como parte de un solo ciclo.

Es así como, en el entendido de la dinámica lúdica, simbólica e imaginativa que converge con los procesos de desarrollo de los niños y niñas de primera infancia e infancia, las propuestas cualitativas diseñadas plantean la necesidad de insumos propicios con ayudas gráficas y creativas que estimulen procesos cognitivos y de diálogo asertivo para captar información en razón a sus propias vivencias. Entretanto en ciclos vitales posteriores como la adolescencia, y dado que las capacidades en esta etapa de la vida tienden a identificarse con procesos de abstracción y razonamiento formal, que implica la posibilidad de emitir juicios y manejar un lenguaje más convencional (Piaget citado en Papalia, 2001), el instrumento cualitativo para captar información se ha elaborado con preguntas que permitan una interacción de tipo más horizontal.

En tal sentido, el documento presenta cuatro propuestas de instrumentos para cada uno de los ciclos de desarrollo mencionados anteriormente en la fase cuantitativa, y sólo 3 en la fase cualitativa del estudio, integrando los lineamientos dados por la Política Nacional en la Estrategia de Cero a Siempre, tanto como lo establecido en el ley de infancia y adolescencia, reconociendo las particularidades étnicas presentes en el territorio. Cada instrumento brinda recomendaciones para su aplicación.

Esperamos que este documento aporte a los intereses de la Secretaría y exaltamos la posibilidad de continuar aportando en este tipo de procesos.

**EQUIPO TÉCNICO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN**

Fuente: <https://fernocias.com/>

1. ¿POR QUÉ ES NECESARIO ELABORAR INSTRUMENTOS DIFERENCIALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, LA INFANCIA, LA PUBERTAD Y LA ADOLESCENCIA?

¿POR QUÉ ELABORAR INSTRUMENTOS DIFERENCIADOS?

El desarrollo psicológico, cognitivo, emocional y moral de los humanos, no se genera de manera lineal, tampoco existe una correspondencia inequívoca entre el desarrollo cronológico y los logros que los niños, niñas, púberes y adolescentes van construyendo a partir de sus experiencias e intercambios con el mundo circundante.

No obstante, los niños, niñas, púberes y adolescentes van logrando conquistas que marcan hitos sustantivos y que diferencian un ciclo del desarrollo de otro, siendo priorizados procesos distintos en cada uno de estos momentos de sus vidas que influyen en el desarrollo de su subjetividad, la construcción de su identidad de género, su carácter, su orientación sexual, sus relaciones entre pares y los tipos de vínculos que valoran.

Es así como los intereses, las manifestaciones emocionales, las necesidades y las visiones del futuro van cambiando en cada momento del desarrollo y deben reconocerse en sus particularidades y bondades. A partir de la identificación de estas diferencias, se proponen cuatro instrumentos que intentan acercarse a las características principales de cada uno de estos ciclos, sin la pretensión de “cosificar” las realidades de los niños, niñas, púberes y adolescentes, como tampoco con el interés de “estandarizar” la subjetividad.

Justamente a partir del reconocimiento de las importantes diferencias en cada uno de estos ciclos del desarrollo, es que se proponen instrumentos diferenciados, que permitan acercarse a las realidades y visiones que tienen los niños, niñas, púberes y adolescentes, frente al disfrute pleno y deseado de sus vidas y sus derechos en el municipio de Popayán.

En consecuencia, es fundamental conocer las impresiones que tienen los sujetos de la política, brindar las garantías para que efectivamente puedan participar proponiendo su visión de un desarrollo ideal que favorezca el goce efectivo de sus derechos.

En tal sentido, los instrumentos que aquí se proponen no abarcarán todas las dimensiones del desarrollo humano, son limitados, como puede esperarse de todos los instrumentos estructurados y necesitan someterse a interlocución con otras herramientas como los juegos, la pintura, los cuentos o el teatro, que posibilitan mayor libertad para la expresión de sus visiones.

Éste es sólo una de las herramientas que contribuyen al objetivo general de favorecer mecanismos de co-gestión en donde los niños, niñas, púberes y adolescentes puedan participar realmente en la construcción y ajuste de su política, de manera que sea una política pensada *desde y por* los niños, niñas y adolescentes.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO

Fuente: <https://www.colombiainforma.info/en-imagenes-especial-la-semilla-guardiana-del-territorio/>

Los primeros cinco años de vida resultan decisivos para el desarrollo cognitivo, emocional y psicológico de todas las personas, en este periodo se establece el primer vínculo a partir de la experiencia de cuidado, placer, displacer, satisfacción y estimulación (Freud 1901-1905) con quien represente la función materna, es decir, con quien haga las veces de cuidador, cuidadora o primer objeto.

Las características biológicas presentes en la lactancia ofrecen condiciones privilegiadas para el establecimiento de la función materna y sientan las bases para el adecuado establecimiento de las condiciones bio-psico-sociales que favorecen el desarrollo del infante. No obstante, y reconociendo las particularidades de nuestro país, es claro que esta función no es asumida exclusivamente por la madre, siendo compartida también por abuelas, tías o en algunos casos por los padres, quienes se ocupan de acompañar responsablemente el ejercicio de cuidado en los primeros meses de vida.

Desde el inicio de la vida *in útero* los adultos que acompañarán el desarrollo del niño o niña, configuran una *matriz simbólica* para su llegada, (Villalobos 2014), asignan un nombre y atribuyen una significación del lugar que ocupará el neo nato en la estructura familiar; acompañan a la madre en el ejercicio de la crianza, siendo también referentes de la cultura y favoreciendo la presentación

del lenguaje, la ley, los valores y las prácticas en las que el niño o niña estará inscrito en tanto *sujeto simbólico estructurado por el lenguaje* (Lacan 1994).

Uno de los logros más importantes alcanzados durante los primeros ocho meses de vida, se relaciona con la constitución del *objeto permanente* (Spitz, 1965). El establecimiento del objeto depende de la construcción de una relación particular y privilegiada entre la diada madre-bebé, que se gesta a partir de la cotidianidad y de la experiencia de cuidado, de la atención prestada a los tonos del llanto del niño o niña, la interpretación que hace de ellos la madre y la consecuente atención al responder ante los pedidos específicos del niño.

Esta presencia y ausencia de la madre en la cotidianidad del bebé favorece la constitución de ritmos, esperas, constancias y hábitos que van permitiendo ordenar las funciones biológicas como el sueño, la ingesta de alimentos, las excreciones, configurando de a pocos la construcción del tiempo y el espacio.

La relación espacio-temporal favorecida por la madre, no sólo se logra gracias a la satisfacción de las funciones primarias como la nutrición, el vestido, el aseo o el sueño. Si bien estas experiencias resultan fundamentales, están atravesadas por la significación y el lenguaje de quien ejerce la función materna; es la madre o quien represente la función materna quien, en principio presenta el mundo circundante y otros objetos al niño o niña, le presenta también su propio cuerpo, al nombrarlo y acariciarlo, y le permite reconocer su imagen en el espejo (Doltó, F; Nasio, J. 1992); Lacan (1994).

Una de los hitos decisivos del desarrollo se relaciona precisamente con la construcción de la imagen corporal, en tanto, al inicio de su vida el niño o la niña perciben el cuerpo de la madre como propio, siendo indiferenciado el mundo externo, del cuerpo propio y el cuerpo de la madre (Freud, 1905; 1914).

Poco a poco la presentación que hace la madre -o quien supla las necesidades propias de la función materna-, al niño o la niña de su propio cuerpo, permitirá que éste se relacione consigo mismo, se reconozca independiente, separado y en posibilidad de establecer relaciones *con otros*, aspectos fundamentales para la posterior constitución de la autonomía y la posibilidad de *ser sujetos*.

La incursión de lo simbólico en estos ejercicios de cuidado, forman parte de los actos propiamente humanos signados por el lenguaje (Lacan 1994) y permiten introducir al niño o niña en un orden simbólico y en una cultura, regirse por la ley y reconocer en el otro un símil. Cuando aún no se accede al lenguaje, el establecimiento del vínculo se ve favorecido por el abrazo envolvente, el sostenimiento de la mirada, los mimos, el juego y los arrullos que paulatinamente van favoreciendo la constitución del objeto, hito fundamental para la construcción de la subjetividad. (Winnicott, 1972); Obando, O.L.; Villalobos, M.E.; Arango, S.L. (2010); (Villalobos (2014), el psiquismo (Freud, 1905) y el desarrollo de conexiones neuronales de vital importancia para el sistema nervioso central y el periférico. A medida que se avanza en la dentición, se va logrando el destete y con esta separación se favorece el acceso a la palabra y el reconocimiento de otros objetos distintos al seno materno, así como la posibilidad de nombrarlos, describirlos e interactuar con ellos involucrando todos sus sentidos. Antes de acceder al lenguaje, el niño construye las proto palabras, llegan los deícticos y los primeros indicios del pensamiento simbólico, entre los más notorios el señalamiento de objetos, que configuran la posibilidad de meta representar los objetos (Piaget 1948/1959). Esta importante conquista cognitiva depende en gran medida del desarrollo

emocional y del establecimiento del primer vínculo, lo que permitirá luego funciones tan importantes como la empatía y la posibilidad de reconocer a otros y otras como pares.

La estructuración del pensamiento y los esquemas cognitivos se ven también favorecidos por la constitución del objeto permanente (Piaget, 1936), es decir la comprensión de que los objetos no desaparecen del universo material, aunque éstos no se encuentren en el campo perceptivo del niño o niña (Piaget, 1936; 1959), condición que definirá muchas de las características del vínculo social que el infante establecerá con otras personas.

Progresivamente, la diada hijo o hija-madre empezará a ampliarse, será la madre la responsable de presentar a *otros* en el universo del niño, como el padre y demás familiares que también forman parte de la matriz simbólica que acompañarán su desarrollo, como la *función paterna*. (Lacan 1994)

Otros hitos fundamentales del desarrollo psicológico del infante se relacionan con el control de esfínteres y el bipedismo; en estas conquistas el cuerpo del niño empieza a ser reconocido como propio y sus búsquedas ya no se limitan exclusivamente a la exploración y auto estimulación del propio cuerpo (Freud 1905), sino que sus investimentos se dirigen hacia los otros objetos del mundo favoreciéndose la construcción de esquemas mentales.

El movimiento y el juego simbólico resultan ser favorecedores de la construcción del pensamiento, el desarrollo de la motricidad gruesa y la apropiación de la imagen corporal. La estimulación del gusto, el tacto, la vista, la audición, la escucha, consolidan también las estructuras del sistema nervioso central que favorecen la construcción del pensamiento.

Hacia los cinco años los niños y niñas aprenden a partir de la manipulación directa con los objetos, siendo su cuerpo el intermediario en la construcción del mundo circundante. De aquí que resulte fundamental el juego, el dibujo, los cuentos y el baile; la posibilidad de *hacer como sí* en los juegos, de *subvertir* los sentidos estrictos de los objetos resultan ser uno de los recursos a los que los niños y niñas acuden para construir y transformar el mundo.

En este momento del desarrollo *la fantasía y el juego* (Winnicott, D.W 1972) cobran un lugar preponderante, en tanto allí se configura un espacio, *otra dimensión*, donde el niño o la niña colocan sus temores, angustias y deseos sobre sus vivencias cotidianas y pueden *transformar sus realidades*. Es en el juego donde todo es posible, donde no hay restricciones. Por tanto cualquier forma de acercarse a ellos, debe verse favorecido mediante la presentación de propuestas de juego.

Con el ingreso al jardín y posteriormente a la escuela, crece exponencialmente la interacción con los maestros y otros niños en edades similares, se amplían las posibilidades de desarrollo cognitivo, motriz, psicológico y emocional del niño o la niña, y su mundo se ve enriquecido por las tareas escolares, el intercambio de experiencias y especialmente por la significación que de estas experiencias construya el infante (Vigotsky 1935/1984), (Colmenares, 1999). Este momento del desarrollo es fundamental para contribuir a la presentación de la lectura, los cuentos, el juego simbólico y los deportes.

Fuente: archivo documental de la investigadora María del Mar Osorio Arias. Palmira, 2011.

Hacia los 11 años aproximadamente niños y niñas inician procesos de transformación corporal de vital importancia para el psiquismo, en el caso de las niñas empieza a aparecer el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento de los senos, la menarca, el gusto por otros, el vello púbico, y en los niños, el ensanchamiento de la espalda, el cambio de voz, los sueños húmedos, el interés erótico por otros, la aparición del acné en niños y niñas, entre otras importantes transformaciones. El cuerpo es visto como extraño, ahora puede vestirse y marcarse de manera diferente porque tiene atributos distintos al cuerpo infantil.

La pubertad implica el ingreso a la adolescencia, y marca el duelo frente tres aspectos fundamentales, primero, el cuerpo de la infancia, segundo la relación con los primeros objetos de amor y tercero el narcisismo ya conocido (Kaplan 1986). Las relaciones del púber empiezan a privilegiar espacios distintos a los de la familia, aquí cobra vital importancia los grupos de pares, los amigos, las tribus urbanas que ayudan al tránsito del ingreso a la adolescencia. En la adolescencia propiamente dicha, el cuerpo representa uno de los escenarios donde se juega la independencia (Sabido, R. O. 2013), en tanto ya se cuenta con una madurez genital y biológica para procrear, aunque el psiquismo no vaya en la misma velocidad. Las preguntas sobre la identidad de género y la orientación sexual definen muchas de las búsquedas que los adolescentes

realizan con sus grupos de pares, siendo posible que en este momento del desarrollo se cuestione todos aquellos referentes que fueron construidos en la primera infancia, de aquí que pueda presentarse la trasgresión de la ley y la búsqueda de referentes propios de identidad.

Fuente: archivo digital programa de Psicología. Fundación Universitaria de Popayán.

Finalmente, reconociendo que este apartado no ha pretendido sintetizar el desarrollo, ni mucho menos establecer que la *subjetividad* se construye de la misma manera para todos; se han descrito algunas generalidades que resultan fundamentales en la construcción de un instrumento que pueda tener un valor práctico respecto al interés por indagar aquellas visiones que tienen los niños, las niñas, púberes y adolescentes frente a su política. Han sido escogidos cuidadosamente, en tanto sustenta la construcción de instrumentos diferenciados para cada etapa del desarrollo.

2. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS REALIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE POPAYÁN.

1. Es fundamental que la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana integre a este ejercicio consultivo el mayor número de niños, niñas, púberes y adolescentes posible, partiendo del reconocimiento de las diferencias étnicas, económicas, territoriales, de género y culturales presentes en toda la extensión del Municipio de Popayán.
2. Debe garantizarse el uso de herramientas virtuales y medios de conectividad para la aplicación de los instrumentos, acogiendo los protocolos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta en el contexto de emergencia sanitaria generado por el Covid-19, evitando cualquier riesgo de contagio.
3. Se recomienda realizar ejercicios piloto donde se valide la claridad de las preguntas, tiempos de respuesta y ajuste de reactivos que no resulten claros para la población objetivo, en cada uno de sus ciclos de vida.
4. Es necesario desarrollar ejercicios de capacitación previos con el equipo de encuestadores que tendrá a cargo la responsabilidad de aplicar los instrumentos, para efectos de aclarar dudas respecto a metodologías, opciones de respuesta e información general frente a las preguntas hechas.
5. Se sugiere realizar un diseño en web que permita el ingreso ágil, amigable, animado y entretenido para todas las poblaciones; procurando su traducción a lenguaje de señas y formato en audio y video para niños, niñas, púberes y adolescentes que cuenten con diversidades funcionales y afectación en sus sentidos.
6. Se recomienda realizar alianzas con las Instituciones Educativas públicas, privadas, rurales, urbanas y de educación propia, para efectos de facilitar su aplicación mediante la estrategia de Escuela de Padres, donde se desarrolle ejercicios de capacitación con los acudientes, explicando el sentido de los instrumentos, los criterios de confidencialidad de la información, autorizaciones, consentimientos informados y demás aspectos éticos y legales que rigen cualquier ejercicio

investigativo, especialmente en el trabajo de recolección de información con niños, niñas y adolescentes, contemplados en la Ley 1098 de 2006 y el código deontológico y bioético en psicología, ley 1090 de 2006, respecto a la acción sin daño.

7. Se sugiere presentar tanto las encuestas de enfoque cuantitativo como los insumos de enfoque cualitativo como talleres, donde se vaya enseñando apartado por apartado contenidos fundamentales y contar con acompañamiento sincrónico permanente, para aclarar las dudas que resulten.

8. Para todos los casos de niños, niñas y adolescentes los 0 a los 17 es obligatorio el diligenciamiento de autorización de los padres o madres de familia.

9. Para el caso de la encuesta dirigida a adolescentes y púberes, se recomienda realizarlo sin el necesario acompañamiento de los acudientes, procurando que pueda sentir mayor libertad de expresión en sus respuestas, condición que puede verse restringida por la presencia de padres o cuidadores.

10. En el caso de niños y niñas, es fundamental contar con el acompañamiento de padre, madre o cuidador, debiendo ser un ejercicio dirigido.

11. Los instrumentos para adolescentes (de 15 a 17) y púberes (de 10 a 13), pueden ser diligenciados sin la presencia de un acudiente, pero con acompañamiento de un tallerista o profesional que oriente la encuesta y aclare las dudas que puedan surgir en el momento de la aplicación.

12. Los instrumentos para niños y niñas (de 0 a 5 años y de 6 a 9 años), deben diligenciarse con el acompañamiento del padre, madre o acudiente y el tallerista o profesional que oriente la encuesta y aclare las dudas que puedan surgir en el momento de la aplicación.

3. PILARES DE INSTRUMENTOS.

- A. Identificación**
- B. Pilar familiar**
- C. Pares y socialización**
- D. Pilar Económico**
- E. Pilar Educación**
- F. Pilar Sanidad pública**
- G. Pilar Vivienda**
- H. Pilares Tecnologías de la información y la comunicación**
- I. Participación y política**
- J. Género y mujer**

3. BIBLIOGRAFÍA

Consejo Nacional de Política Económica y Social (2012) República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años (Conpes 147)

Congreso de la República (2006). Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.

Congreso de la República (2016). Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.

Congreso de la República (2016). Ley 1804 de agosto 2 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones

Colmenares, M. E. (1999). El jugador, construcción identitaria del sujeto y valores de su rol como agente cultural.

Doltó, F; Nasio, J (1992). El niño del espejo. El trabajo psicoterapéutico. Gedisa

Freud, S. (1901 -1905). Tres ensayos de teoría sexual (pp 111-193). En Obras completas. Tomo VII. Ediciones Amorrortu.

Freud, S. (1914). El narcisismo. En Obras completas. Ediciones Amorrortu.

Kaplan, L (1986). El adiós a la infancia. Paidós.

Lacan, J (1994). La relación de objeto. Seminario 4. Primera edición. Buenos Aires. Editorial Paidós.

Moya, M. (1996). Percepción social y de personas. En: Morales, J., Moya, M. y Olza, M. (Coordinadores) (1996). Psicología social y trabajo social. Mc Graw Hill, Madrid, España.

Obando, O.L.; Villalobos, M.E.; Arango, S.L. (2010); Resiliencia en niños con experiencia de abandono. Acta Colombiana de Psicología, 13 (2); pág. 149-159.

Papalia, D., Wendoks, S., Duskin, R. (2001). Desarrollo Humano. Mc Graw Hill Interamericana, S.A. Bogotá, Colombia

Piaget, J., (1936). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Ed. Grijalbo.

Piaget, J., Inhelder, B. (1948). *La role des operations dans le development de j'intelligence*. Memorias Congreso de Psicología. Pp.102-103.

Piaget, J., (1959). La formación del símbolo en el niño. FCE. México

Spitz, R. A. (1965). El Primer Año de Vida. Un Estudio Psicoanalítico de Desarrollo Normal y Anormal de Relaciones de Objeto. Nueva York: Prensa de Universidades Internacional, Inc.

Sabido, R. O. (2013). Los retos del cuerpo en la investigación sociológica. Una reflexión teórico-metodológica. En Aguilar, M.A y Soto, P. (2013). Cuerpos, espacios y emociones: Aproximación desde las ciencias sociales. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Villalobos, M.E (2014). Construcción Psicológica del sujeto. Cali.-Colombia: Programa editorial Universidad del Valle.

Vygotski, L. S. (1935/1984). Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad preescolar. Infancia y Aprendizaje.

Winnicott, D.W. (1972). Realidad y Juego. Barcelona: Gedisa. Primera Edición-2005 décima reimpresión.

Consulta de web site

-<https://saelcomic.webnode.es/bienvenidos-/%C2%BFque%20es%20el%20comic-/>

-<https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6232.pdf>

-<http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90193.pdf>